

KURSANTLARING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI INGLIZ TILINI O'QITISH ORQALI RIVOJLANTIRISH

Sh.I.Musayeva¹ S.S.Mengliyeva²

Tillarni o'rganish kafedrası
o'qituvchilari

O'zbekiston Respublikasi

¹⁻²Jamoat xavfsizligi universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7118042>

Annotatsiya

Ushbu maqola kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasida ingliz tilini o'qitishning funksiyalari haqida muhokama qiladi. Maqolada ingliz tili o'qitishda ingliz tilini o'rganuvchilarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini qanday rivojlantirish, shuningdek ingliz tili o'qitishning muhim maqsadlarini tushunib yetishni tadqiq qiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tilini o'qitish, kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo muloqot kompetensiya, lingodidaktika, og'zaki va yozma nutq.

Bugungi kunda zamonaviy ta'limning asosiy muommolaridan biri bu- til va madaniyatni hamohang o'rganishdir. Bu masalada bir qancha olimlar ilmiy tadqiqotlarga tayangan dalillarni va fikr-mulohazalarni berib o'tgan. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasiga ega mukammal shaxsni tayyorlash asosiy masalaga aylanib bormoqda. Bunga hozirgi kunda jahon miqyosida kechayotgan integrallashuv jarayonlari natijasida kelib chiqayotgan nutqiy muloqotga nisbatan ehtiyojni sabab qilib ko'rsatish mumkin, chunki turli soha mutaxassislari ko'p hollarda xorijlik hamkasblari va hamkorlari bilan bo'lgan muloqot jarayonida bir-birlarini yaxshi tushuna olmay noqulay ahvolga tushib qoladi. Shuning uchun ham harbiy ta'lim bitiruvchilarida ham o'rganilayotgan chet tildagi madaniyatlararo muloqot kompetensiyani shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu masala mamlakatimizdagi harbiy ta'lim muassasalarida chet tillarni o'qitishga oid davlat hujjatlarida ham o'z aksini topgan.

Malakali mutaxassis o'z kasbiy faoliyati bilan bog'liq nutqiy muloqot jarayonida chet tildan erkin foydalana olish mutaxassisga qo'yilayotgan standart talablardan biri hisoblanadi.[1]

Davlat ta'lim standartlarida ixtisosligi chet til bo'lmagan oliy harbiy ta'lim muassasalarining fakultetlari bitiruvchilari ta'lim standartlarining B2 darajasi talablariga javob berishi kerakligi ko'rsatilgan. Shunga ko'ra nofilologik fakultetlarning bitiruvchilari o'z mutaxassisliklari bo'yicha o'rganilayotgan

xorijiy til bo'yicha 4 ko'nikma (reading, writing, speaking, listening) dan B2 darajani egallashi kerakligi ko'rsatilgan. Demak, harbiy oliy ta'lim kursantlarining chet tildan kasbiy muloqot vositasi sifatida foydalana olish borasida ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi talab etiladi hamda bo'lg'usi mutaxassislarda chet tildagi tinglab tushunish, o'qish, yozma va og'zaki nutqqa xos kommunikativ kompetensiyani shakllantirishni nazarda tutadi.[2]

Chet tillarni o'qitishga oid davlat standartlarida xorijiy til o'qituvchisiga xos bo'lgan lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda ijtimoiy lingvistik, pragmatik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirish haqida ham so'z yuritilgan. Bu, albatta, chet tildan ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida maqsadli foydalanishga e'tiborni qaratadi. Bularning barchasi kommunikativ maqsad bilan bevosita bog'liq holda chet til o'qitish amaliyotida shakllantiriladi.

J. Jalolov lingvodidaktikaga "madaniyatlararo kognizant" atamasini olib kirdi. Bu chet tillarni o'qitishdan ko'zlangan maqsadlar tushunchasini yangicha mazmun bilan boyitdi, chunki "kognizant" deganda nafaqat o'rganilayotgan chet til grammatikasi, leksikasi, talaffuzi, orfografiyasi haqidagi bilimlarga va o'qish, yozish, to'g'ri artikulyatsiya qilish texnikasiga hamda nutqiy faoliyat turlariga xos ko'nikmalarga ega bo'lgan, balki o'rganilayotgan chet tili madaniyati bilan bog'liq masalalarda ham muloqot qila oladigan shaxs tushuniladi.[3]

Albatta shu kunga qadar chet til o'qitish kompetensiyasi masalasi bir qator metodist olimlarning ishlarida bayon etilgan. Ular chet tildagi kommunikativ kompetensiyani shaxs ijtimoiy faoliyatining turli sohalarida va turli nutqiy vaziyatlarda nutqiy vaziyat talabiga mos ravishda qo'llay olishni tushunadi (J. J. Jalolov, N. D. Galskova, I. L. Bim, T. S. Sattarov va boshqalar).[4]

Chet tili o'qitishda uch muhim omilga e'tibor qaratish lozim. Bularga til (til hodisalari), nutq hamda nutqiy faoliyatni kiritish mumkin. Ular nutqiy muloqotni amalga oshiruvchi muhim vositalardir. Nutqiy malakalarni hosil qilish nazariy jihatdan faoliyat nazariyasi (L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyev) va aqliy faoliyatni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasiga (P. Y. Galperin) asoslangan. Ushbu nazariyalar chet til vositalari yordamida nutqiy muloqotni amalga oshirishni ta'minlovchi nutqiy malakalarni shakllantirishga qaratilgan kommunikativ metodning kelib chiqishida ham muhim rol o'ynaydi. Kommunikativ metodning asosiy prinsiplaridan biri o'qitish jarayonini nutqqa yo'naltirilgan holda tashkil qilishdir. Bu esa o'quv jarayonini maksimal darajada nutqiy vaziyatlarga asoslangan holda tashkil qilishga erishish zarurligini taqozo etadi, chunki nutqiy vaziyatlar kursantlarni faollashtiribgina qolmasdan o'quv jarayonidagi nutqiy muloqotni tabiiy nutq jarayoniga yaqinlashtiradi.

Harbiy ta'lim muassasalarida chet til o'qitishdan ko'zlangan amaliy maqsadda kursantlarning bo'lg'usi kasblariga oid mutaxassislik mavzularida muloqot qila olish, axborot almashish malakasini shakllantirish emas, balki o'zga til egasining turmush tarzi, madaniyatidan ham xabardor "kognizant" tayyorlash talab etilmoqda.[5]

Til o'rganuvchilarni o'quv jarayonida faollashtirish va ularda chet tildagi nutqiy muloqotga nisbatan motivatsiya hosil qilishda zamonaviy metodika didaktik o'yinlar, muammoli o'qitish, modulli o'qitish texnologiyalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.[6]

Didaktik o'yinlar kursantlarga chet tildagi nutq jarayonida kelib chiqadigan psixologik to'siqlarni olib tashlashga yordam bersa, muammoli o'qitish esa o'z o'rnida kursantlarda kreativlikni shakllantiradi. Ular turli muammoli vaziyatlarda muammoni hal qilish yuzasidan o'z fikrlarini erkin bayon qiladi, chunki ularning fikrlari tanqid qilinmaydi. Bu esa kursantlarni nutqiy faollashuvga undaydi. Rolli o'yinlardan "intervyu" o'yinini misol qilib keltirish mumkin. Bu o'yinga ko'ra, kursantlardan biri matbuot brifingini beruvchi harbiy shaxs sifatida ikkinchi bir kursant yoki guruh mutaxassisidan ma'lum bir mavzu yuzasidan yo'riqnomani eshitadi yoki qabul qilib oladi. Bu albatta ularda muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga katta yordam beradi. Agar brifing materiali aynan xorijiy til vakili tomonida foydalanilgan ma'lumotdan olingan bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi, ya'ni bu madaniyatlararo muloqotda duch kelishimiz mumkin bo'lgan ayrim to'siqlarni yengib o'tishga yordam beradi.

Bular asosan rasmiy ma'lumot hisoblangani uchun, quyidagilarni hisobga olish kerak bo'ladi: axborot berish; tasvirlash; xabar berish; axborot olish; biror narsa, voqea-hodisani tushuntirib berish yoki sharhlab berish; minnatdorchilik bildirish va hokazo.

Bular ma'lumot berishdagi boshlang'ich, tayanch nuqta hisoblanadi va brifingdan ko'zlangan maqsad hamda vazifaga ko'ra tanlanadi. Shuningdek, brifing berayotgan shaxs, avvalo, brifing mazmunini belgilab, kerakli grammatik strukturalar va leksik birliklarni tanlab olishi hamda brifing turlariga ko'ra uni yozish bilan bog'liq qoidalarni bilishi kerak. Brifing berish qoidalari deganda uning tartibi, murojaat shakli, brifingga kirish, asosiy va yakuniy qismlarida qo'llaniladigan iboralari kabilar tushuniladi. Bularni o'rgatishda o'qituvchi tayyor materiallardan foydalanishi mumkin.

Kursantlarning muloqot kompetensiyasi malakalarini o'stirishda va sayqallashda hamda nutqiy muloqot ularning kundalik hayotining tarkibiy qismi bo'lib qolishi uchun ularga auditoriyadan tashqarida, kazarmada bajarishga

topshiriqlar berib borish ham maqsadga muvofiq, ammo bunday topshiriqlarni kursantlar o'z ixtiyorlari bilan bajarishlari uchun kuchli motivatsiyaga ega bo'lishlari kerak. Bunday motivatsiyani keltirib chiqaruvchi omil sifatida ularga kazarmada ingliz tili muhitini yaratishni ham tavsiya qilish mumkin, chunki bu har bir kursantning individual bilim darajasi, muloqotdagi erkinlik, turli qo'shimcha manbalardan (darslik, qo'llanma, lug'at, turli xil filmlar ko'rish, musiqa tinglash, ko'rgan filmlarini o'rtoqlashish va hokazo.) foydalanish imkoniyatini yaratgan holda kursantda muloqotga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Ular kerakli so'zni lug'atdan topib foydalanish uchun o'z xohishlariga ko'ra o'qib izlanadi. Suhbatni turli mavzularda tashkil etish mumkin: har kungi bo'layotgan voqealar; ichki kechinmalar; patrulga borganda bo'lgan voqealar; til o'rganish bilan bog'liq jarayonlar; joriy kundagi o'ziga yoqqan yoki yoqmagan narsalar va hakazolar.

Sportning biror turi bilan bog'liq voqealar va boshqa ko'plab shu kabi o'zlari xohlagan narsalarini ko'rib borish(ingliz tilidagi sharxi bilan yoki film tagidagi yozuv bilan)muloqot malakalarini shakllantirishdagi muhim omillardan hisoblanadi va kursantlarda ijodiy fikrlashning o'sishiga ham yordam beradi.

Muammoli o'qitish texnologiyasidan foydalanilganda kursantlar o'qituvchi tomonidan berilgan muammoni hal qilish yuzasidan og'zaki tarzda o'z fikrlarini bildirishadi va uni isbotlab berishga harakat qilishadi. Bu individual yoki guruh-guruh bo'lib ishlash orqali amalga oshiriladi. So'ngra har bir guruh liderlari o'zlari taklif qilgan muammoning yechimini prezentatsiya(taqdimot) qilib berishadi va ular birgalikda muammoning eng optimal variantini topishadi. Tayyorlanish uchun yetarlicha vaqt beriladi hamda ular guruh taqdimotini tayyorlaydi. Har bir guruh taqdimotidan so'ng muhokama qilinadi. Bu bilan esa guruhlar o'zaro muloqotga kirishadi. Agar fikrlar har xil bo'lsa, ular o'z fikrlarini isbotlashga harakat qiladi. Yoki biror yaralangan xarbiyga birinchi yordam ko'rsatish muommosini ham qo'yish mumkin. Bunda tanlangan material audio yoki video shaklda til sohiblari tomonidan yozilgan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta joy-makon, vaqt, sharoit, ob-havo, jihozlar va imkoniyat tushuntiriladi va ular shu imkoniyatlardan chiqib ketmagan holda qanday yordam berishni muhokama qilishlari mumkin hamda eng optimal deb topilgan javob qabul qilinadi. Bu ham albatta kursantlarga real ma'lumotdan kelib chiqqan holda vaziyatdan chiqishda qanday so'z va iboralardan foydalanishni hamda madaniyatlararo muloqotni o'stirishga yordam beradi.

Ingliz tili o'qitishda harbiy ta'lim muassasasi kursantlarining muloqot kompetentligiga, ularni o'z sohalariga oid axborotni og'zaki yoki yozma ravishda

ifodalay olish, ya'ni yozma yoki og'zaki axborot tayyorlay bilishlari, xorijlik hamkasblari bilan og'zaki yoki yozma axborot almasha olishlari, halqaro harbiy hamkorliklarda, brifinlarda qatnashganda muloqotni tashkil eta olishlari, o'z sohasi yuzasidan ma'ruza matnlari tayyorlay olishlari kabi malakalarini kiritish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat oliy ta'lim balki, harbiy ta'lim ham mamlakatning barcha sohalari uchun mutaxassis tayyorlashda yetakchilik qiladi. Shu sababli ham harbiy ta'lim kursantlarining og'zaki va yozma nutqda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirish ham zamonaviy mutaxassis tayyorlashdagi muhim talablardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-1875-sonli qarori // Xalq so'zi. 2012 yil, 11 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 8 maydagi "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 124-sonli Qarori.
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2165717
3. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – B. 428.
4. Jalolov J. Современный дидактический статус учебного предмета "Иностранный язык" // TDPU ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2014. – № 1 – B. 4-9.
5. Sattorov T., Alimov Sh. Xorijiy ta'limni modernizatsiya qilish muommolari // Respublika ilmiy-metodik konferensiya materiallari. I-qism. – Toshkent, 2012. – B. 118.
6. Гуркина А. Л. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции как основная цель обучения иностранному языку // Молодой ученый. – Москва, 2015. – № 12. – С. 45-51.

